

РАБОТА НАД ФРАЗИРОВКОЙ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО

Сайфуллаева Ирода Насуллаевна

преподаватель

Специализированная школа искусств, г.Бухара

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10935191>

Аннотация: Современная методика обучения игре на фортепиано основывается на таких принципах обучения, при которых значительное внимание должно быть направлено на художественную сторону воспитания начинающего пианиста. Согласно этим принципам, уже с первых уроков необходимо приобщать ребенка к искусству, приучать вслушиваться в музыкальную речь, проникать в ее смысл и строение, работать над качеством звучания.

На сегодняшний день вопрос о строении музыкальной фразы остается актуальным и играет важную роль для исполнителя. Фрагментация – средство музыкальной выразительности, представляющее собой художественно-смысловое выделение музыкальных фраз в процессе исполнения путем разграничения периодов, предложений, фраз, мотивов с целью выявления содержания, логики музыкальной мысли. Выполняется при помощи цезур и фразировочных лиг, а также оттенков музыкальной динамики.

Ключевые слова: фразировка, артикуляция, фраза, период, мотив, штрих, легато, стаккато.

Под фразировкой понимают характер, манеру игры или пения какого-либо исполнителя. Правильная фразировка – одно из важнейших умений музыканта. Неотъемлемой частью искусства правильной фразировки является верное употребление музыкальных штрихов – легато, стаккато и др.

В современных жанрах музыки, фразировка, наряду со звуком инструмента, является основным выразительным средством исполнителя.

Фразировка – членение музыкальной ткани на фразы. Термин «фразировка», как и термин артикуляция, заимствован из языкознания. Фразировка относится к области музыкальной формы, поэтому, в отличие от артикуляции, она, как правило, в каждом случае единична, определяясь логикой развития музыкальной мысли. Реализация фразировки осуществляется в процессе живого исполнения. Разделенные цезурой интервалы не воспринимаются как выразительные элементы, поэтому их называют мертвыми интервалами. Нередко фразы разделяются и паузой, совпадающей с цезурой и углубляющей ее. Поскольку ямбические метры в

музыке столь же распространены, как и хореические, начало фраз часто не совпадает с тактовой чертой. В нотной записи фразировка обозначается с помощью фразировочных лиг, которые следует строго отличить от лиг артикуляционных.

Фразировка – один из важных и трудных вопросов в начальном обучении. Одним из перспективных решений его может быть «подключение» речевого опыта ученика. Общие свойства словесно-речевой и музыкальной интонации предопределяют, в частности, роль словесной речи как той первичной среды, где формируются простейшие навыки интонирования мелодической фразы.

Неоценима на первоначальном этапе обучения в фортепианном классе роль пения. Чем совершеннее владеют пианисты навыками воспроизведения мелодии голосом, тем выразительнее интонируют ее на фортепиано, тем тоньше передают градации переходов от тона к тону, от мотива к мотиву, от фразы к фразе, тем осмысленнее и глубже постигают и музыкальную форму в целом.

Именно выразительное пение способствует правильному интонированию мелодии на инструменте, воспитанию отношения к фортепиано как «поющему» инструменту. Через пение формируется важное для пианиста ощущение дыхания. Естественное, живое дыхание во фразировке, исходящее из стремления к вокальной выразительности, способствует правильной организации движений в игре, созданию ощущения «дышащей руки».

«Правильное» дыхание объединяет фразы, дает музыке развитие и движение. Исполняя музыкальную фразу, никогда не следует забывать, что перед ней и после нее обычно стоят другие фразы, с которыми она должна быть согласована.

Важным моментом работы над фразировкой с начинающими является внимание к фразировочным лигам, воспитание внутреннего ощущения «большой лиги», объединяющей построение единым мелодическим дыханием. Лишь осознанное чувство мелодической фразы, осмысление ее ладоинтонационного и метроритмического строения может в полной мере содействовать точному, эмоционально окрашенному выразительному интонированию.

Требуется постоянно напоминать ученику о том, что он должен не просто формально выдержать длительность ноты, а дослушать ее в движении. Если ухо не слышит звук до конца, то палец становится

пассивным, рука расслабляется, и каждый следующий звук мелодии не выливается из предыдущего, а берется как бы заново, с помощью нового движения руки. В результате, фраза становится разорванной, а исполнение – статичным.

Таким образом, эстетически целостное звучание фортепиано требует постоянного тончайшего слухового внимания. Почувствовать legato между звуками верхнего голоса может помочь подтекстовка. Если вслушаться в речь прекрасного диктора телевидения или радио, а затем сравнить эту речь с обыденной разговорной человеческой речью, то нам станет не по себе, как мы говорим, играем, или поем.

Так же и в музыке: играть нужно выразительно - с фразировкой! Музыку не зря сравнивают с человеческим голосом, человеческой речью. Так же, как и речь, музыка состоит из нот (букв), мотивов (слов), фраз (предложений) и периодов (законченного текста). Если мы будем произносить отдельные буквы или слова, никто не поймет смысл сказанного и, тем более, не почувствует характер и эмоциональную окраску передаваемой информации.

Работа над фразировкой благотворно влияет на развитие музыкальности, художественно-исполнительской инициативы ученика, особенно такого, который не обладает ярко выраженной эмоциональной восприимчивостью.

Для того чтобы научиться искусству фразировки, необходимо больше слушать музыку, причем не только фортепианную, и обращать внимание на то, как исполнитель объединяет звуки в музыкальные предложения. Ведь одно и то же музыкальное произведение у одного исполнителя может звучать скучно и монотонно, а у другого обретать яркость красок, эмоций и образов.

Фразировка. Правильная фразировка предполагает знакомство с делением мелодии на фразы, предложения, периоды и т.д., а в дальнейшем и умение самостоятельно разграничивать их. О фразировке (структуре и соподчиненности блоков) необходимо знать для того, чтобы правильно распределять вес в интонации во время исполнения произведения.

Фразировка - это не только общемузыкальная тема, но и общечеловеческая, применяемая ко многим искусствам, и уж совершенно точно объединяющая музыку и речь. Декламационные погрешности при исполнении музыки выглядят также как неправильности языка, как, например, произносят «мОлодежь»... Нельзя допускать вдруг

высочившей какой-то ноты некстати ни на сцене, ни при обычных домашних занятиях.

Музыкальная речь, как и разговорная, состоит из отдельных построений (мотив, фраза, предложение, период), отличающихся друг от друга степенью законченности музыкальной мысли. Наиболее выразительный отрезок музыкального произведения, в котором выражена относительно законченная музыкальная мысль, называется фразой. Обычно фраза занимает два такта в произведении со сложным размером и четыре – в музыке с простым размером.

Движение мелодии во фразах неразрывно связано со сменой степени громкости – с динамикой. От того, насколько динамически ясно и выразительно будет исполнена (произнесена) фраза, зависит смысл исполняемой музыкой. Чаще всего динамика музыкальной фразы связывается с высотой мелодических звуков. Так, например, восходящее движение звуков мелодии во фразах предполагает усиление звучности слушать. Без усиления звучности, слушать. Нисходящее движение, ослабление, волнообразное движение звуков мелодии, усиление и ослабление музыки.

Музыкальная фраза может быть исполнена выразительно на инструменте только в том случае, если соблюдены, по крайней мере, три основных условия: когда исполнитель –

- 1) осознает строение фразы (деление на мотивы), ее динамику (начало, подъем, кульминацию, спад) независимо от инструмента;
- 2) владеет средствами инструмента в достаточной степени, чтобы осуществить свое художественное намерение;
- 3) умеет слушать себя, свое исполнение как бы со стороны и исправлять замеченные недостатки.

Важно научиться играть фразу цельно, не разрывая ее на части, и ясно отделять одну фразу от другой. Этому служит дыхание. Ведь музыка всегда связана с пением. Все великие композиторы и пианисты учились в игре подражать человеческому пению. Вы поете на уроках сольфеджио, поете в хоре и просто для своего удовольствия.

Прислушайтесь к своему дыханию и попробуйте передать его движением руки. При этом следите за тем, чтобы не терять пульс (счет), к которому вы уже привыкли.

Доли такта (мелкие единицы времени, «шаги» музыки) отсчитываются едва заметными движениями – колебаниями кисти. А

фразы – крупные построения – должны управляться. Более крупной частью руки: предплечьем, иногда плечом. Нужно играть фразу так, чтобы точно передать ее рисунок. Обычно фраза начинается мягко, затем напряжение нарастает и достигает высшей точки – кульминации, и после нее происходит успокоение, ослабление напряжения.

Рука при этом погружается в клавиатуру, словно в бассейн с теплой водой. Кульминация фразы, или логический акцент, - это момент самого глубокого погружения. Руку (предплечье) мягко и плавно опускается чуть ниже и слегка усиливает нажим на клавиатуру. Кисть не теряет своего ритма, она продолжает считать и следить за чередованием сильных и слабых долей, а рука накладывает на это движение свою более крупную волну, обеспечивая логический акцент, а после него так же плавно отпускает давление, «выныривает» из клавиатуры. Глубина нажатия клавиши – всего лишь один сантиметр! Это и есть наш «бассейн». Необходимо добиваться очень большой чуткости и ювелирной точности в прикосновении. Любой поспешный, неосторожный рывок в движении вниз или вверх разрушит фразу!

Некоторые советы по работе над фразировкой:

1. Когда вы работаете над мелодией и играете ее без сопровождения, поиграйте фразу самой удобной и простой аппликатурой, чтобы убрать дополнительные трудности. При таком исполнении вы скорее услышите верную интонацию фразы.

2. Поиграйте фразу в быстром темпе, тогда рука найдет самое экономное и естественное движение, сумеет охватить всю фразу целиком. Это особенно важно для медленной музыки: в медленном темпе руки часто начинают делать лишние движения, которые отрывают один звук от другого.

3. Поучите фразу от конца к началу, постепенно прибавляя по одной ноте: сыграйте последний звук, запомните его, это ваша цель. Потом сыграйте две последние ноты, заранее зная, куда они направлены. Потом три, и так далее, пока не сложите в одно целое всю фразу. Тогда вы, только прикоснувшись к первому звуку, уже будете чувствовать, куда он направлен и чем заканчивается фраза.

4. Пойте! Лучший пример для фразировки - ваше собственное дыхание.

5. Перед длинной фразой дыхание должно быть больше, а начинать ее нужно осторожнее, чтобы не растратить весь воздух на первые ноты.

Когда пианист чувствует через интонирование музыкальной речи соподчиненность, объединенность интервалов в мотиве, мотивов во фразе, фраз в предложении, то его музыкальная речь приобретает гибкость и завершенность.

Так фразировка является, прежде всего, средством выражения художественного образа музыкального произведения, освоение ее составляет существо всего процесса работы над произведением. Обучающийся должен глубоко вникнуть и понять все авторские указания, касающиеся фразировки, штрихов, динамики и т.п., все это в комплексе поможет ему раскрыть своеобразие стиля композитора и конкретного исполняемого произведения.

Использованная литература:

1. Алексеев, А. Методика обучения игре на фортепиано.– Москва, Музыка, 1982.
2. Брянская, Ф. Формирование и развитие навыка игры с листа в первые годы обучения пианиста. – М., 2007.
3. Винницкий, А. Беседы с пианистами. – М., 2004.
4. Выготский, Л.С. Педагогическая психология. – М., АСТ Астрель Хранитель, 2008.
5. Выцинский, А.В. Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением. М.. Классика – XXI, 2004.

